

Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Anket Çalışmaları

Ender BİLAR*

Giriş

Bilgi üretme, bilgi üretenleri çağdaş eğitim metot ve ilkeleriyle yetiştirme, bilgiyi kullanma, bilgi ve bulguları toplumsallaştırma aşamalarında, birer bilgi fabrikası konumunda olan çağdaş üniversiteler; küreselleşen dünyada çağın gerektirdiği bilimsel, teknolojik gelişmeleri verdikleri eğitim ve öğretime yansıtma zorundadırlar.

Üniversitelerin bilgi bankası konumundaki merkez kütüphaneleri de; bilgi insanı-bilgi organizasyonu-bilgi toplumu bağının sağlanmasındaki rollerini gerçekleştirmek için dünya biliminin en son verilerini en hızlı bir şekilde oluşturdukları bilgi teknolojileri altyapısıyla kullanıcılarına sunabilmelidirler.

Atatürkçülüğün, laik, demokrat ve çağdaşlık temel ilkeleri üzerinde kurulan Trakya Üniversitesi 3 il ve 16 ilçede bulunan fakülte, enstitü, meslek yüksekokulları ve araştırma merkezleriyle 1982 yılından bugüne değin eğitim-öğretimi bölge üniversitesi kimliği ile sürdürmektedir.

Üniversite Merkez Kütüphanesi, üniversitede görevli bulunan öğretim elemanlarına, öğrencilerine ve diğer araştırmacılara dünya biliminde üretilen bilgileri toplamak, derlemek ve istenildiğinde hizmete sunmak amacıyla 1989 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesinin Türkan Sabancı Kültür Merkezine taşınmasıyla kurulmuştur.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak 1998 tarihinden itibaren vizyonunu toplam kalite yönetimi felsefesi doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Bu amaç doğrultusunda başlatılan çalışmalarla Merkez Kütüphanesinin politikası oluşturulmuş ve bu çerçevede sunulacak hizmetler belirlenerek tanımları yapılmıştır. Bu hizmetleri sürdüreceği olan personelinde görev tanımları ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu bağlamda kütüphane

*Daire Başkanı; Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 22050 Karaağaç-Edirne (enderb@trakya.edu.tr).

koleksiyonunun nitelik ve nicelik yönüyle zenginleşmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Evrensel boyutta kabul gören toplam kalite yönetimiyle merkez kütüphanesi ihtiyaçlarının geleneksel yaklaşımlardan çok farklı bir boyutta değerlendirilmesi yapılmıştır. Merkez Kütüphane çalışanlarının hangi görevlerde olurlarsa olsunlar yaratıcı güçlerini kullanmalarına olanak sağlanarak, çalışmalar bir bütünlük içinde gerçekleştirilmiştir. Hedeflenen tüm bu iyileştirme ve gelişmeler çalışanların ortak girişimleri ve çalışmalarıyla planlanıp uygulamaya konulmuştur.

Toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde yürütülen bu çalışmaların kullanıcılarımız tarafından hangi boyutta benimsendiğini ve birer kütüphane okuyucusu olarak bizlerden beklentilerini belirlemek amacıyla, 1998–1999 eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenciler üzerinde Merkez Kütüphanenin kullanımına yönelik anket çalışmaları başlatılmıştır. Her eğitim-öğretim döneminin Mayıs-Haziran ayları içinde gerçekleştirilen bu anket fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin %15-%20 oranlarındaki katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Her yıl ankete katılan öğrenci sayısı 2500–3200 öğrenci arasındadır. Aşağıda 1999–2003 yılları arasında Merkez Kütüphanede yapılan anket çalışmalarının yıllar itibarıyla değerlendirilmesini yaptığımızda elde edilen veriler şunlardır:

Yıllar	Evet	Hayır
1999	%37	%63
2000	%37	%63
2001	%72	%28
2002	%77	%23
2003	%80	%18

Tablo 1: Kitap-Sürelî Yayından Yararlanma, Bilgisayar-İnternet Kullanımı Hizmetlerinden Haberdar Olma

Anketimizdeki ilk sorunun yanıtı incelendiğinde, Merkez Kütüphane kullanıcılarının verilen hizmetler ile ilgili bilgi sahibi olanların oranı 1999 yılında %37 iken, 2003 yılında %80'e çıktığını görmekteyiz. Bu yükselişin nedeni de 2000 yılından itibaren okuyucularımızı bilgilendirme adına yayınlamaya başladığımız "Merkez Kütüphane Yıllık Çalışma Raporu", üçer aylık arayla yayınlanan "Merkez Kütüphane Bülteni" ile dönemler halinde bastırıp dağıtığımız "Merkez Kütüphane Tanıtım Broşürleri"dir. Ayrıca, hazırladığımız Merkez Kütüphane web sitemizin de yayın hayatına

giriş elektronik ortamdaki verilen hizmetlerin kullanıcılara sunulması, bu oranın artmasında büyük katkı sağlamıştır.

Yıllar	Her Gün	Haftada Bir Kaç Gün	Gerektiğinde	Diğer
1999	%1	%9	%76	%14
2000	%1	%9	%76	%14
2001	%3	%10	%76	%11
2002	%2	%8	%81	%9
2003	%3	%10	%78	%9

Tablo 2: Merkez Kütüphaneye Geliş Sıklığı

Kullanıcılara önce Merkez Kütüphaneye hangi sıklıkla geldikleri sorulmuştur. Verilen cevapların yıllar itibarıyla oranlarının incelenmesinden anlaşılacağı gibi, Merkez Kütüphane kullanıcılarının ortalama %77'sinin gerektiğinde kütüphaneye geldiği anlaşılmaktadır.

Yıllar	Sabah	Öğlen Arası	Öğleden Sonra	Akşam	Hafta Sonu
1999	%6	%16	%47	%11	%20
2000	%6	%16	%47	%11	%20
2001	%8	%15	%47	%12	%18
2002	%5	%19	%46	%12	%18
2003	%8	%13	%46	%13	%20

Tablo 3: Merkez Kütüphaneye Gelmek için Tercih Edilen Zaman

Kütüphane kullanıcısının hangi zaman aralıklarında kütüphaneye gelebildiğini belirlemek amacıyla kütüphaneye gelmek için tercih edilen zaman dilimi sorulmuştur. Bu soru karşılığında kullanıcıların %50'e yakınının kütüphaneye öğleden sonra geldikleri, %20'sinin de hafta sonlarını tercih ettiklerini görmekteyiz.

Yıllar	Kitap almak	Kütüphane kaynaklarından yararlanma	Günlük gazete ve dergileri okumak	Bilgisayar kullanımı / internet erişimi	Bilgisayar çıktısı almak	Ders çalışmak	Dinlenmek ve rahatlamak
1999	--	%75	--	%9	--	%15	%1
2000	--	%75	--	%9	--	%15	%1
2001	%16	%54	%2	%6	%1	%19	%2
2002	%18	%43	%8	%5	%4	%22	--
2003	%26	%48	%1	%5	--	%16	%4

Tablo 4: Merkez Kütüphaneye Gidiş Amacı

Kütüphaneye geliş amacı sorusu karşılığında elde edilen yanıtları ele alıp incelediğimizde kütüphane kullanıcılarının %71'e yakınının kütüphaneye kütüphane kaynaklarından yararlanmak

amacıyla geldiği görülmektedir. Bilgisayar kullanımı ve internet erişimi için kütüphaneye gelme isteğinin %6-7 oranı civarında oluşu ise şaşırtıcı. Bunun da şu anda bu hizmeti sunabilecek yeterli bilgisayar ve fiziki ortamının olmayışından kaynaklandığı düşünülebilir. 2004 yılında yeni binaya taşınıldığında öğrenciler ve öğretim üyeleri için hazırlanan bilgisayar ve internet salonlarına konulacak 40'ar adet bilgisayar ile kullanıcı isteklerinin artacağı muhakkaktır.

Yıllar	İhtiyaç duymuyorum	Nasıl yararlanacağımı bilmiyorum	Uzak olduğu için gidemiyorum	Alışkanlığım olmadığı için	Diğer
1999	%23	%11	%13	%34	%19
2000	%23	%11	%13	%34	%19
2001	%23	%8	%22	%24	%23
2002	%23	%6	%18	%28	%25
2003	%28	%10	%18	%31	%13

Tablo 5: Merkez Kütüphaneye Gitmeme Nedeni

Merkez Kütüphaneyi kullanmayan okuyucuların kullanmama nedenini öğrenme amacıyla sorulan soruya alınan yanıtlar ise, bir hayli dikkat çekicidir. Ankete katılan kullanıcıların 5 yıl boyunca verdikleri cevapların hemen hemen aynı oranlarda olduğu görülmektedir. Ankete katılan ve üniversite eğitimi alan öğrencilerin %30,2'sinin kütüphane alışkanlığının olmayışı ise, Türkiye'deki eğitim sisteminin öğrencileri ne kadar araştırmaya davet ettiğini göstermektedir.

Yıllar	Evet	Hayır
1999	%94	%6
2000	%94	%6
2001	%94	%6
2002	%96	%4
2003	%94	%6

Tablo 6: Kütüphanecilerin Okuyuculara Kütüphane kaynaklarının Kullanımı ve Bilgi Erişim Konusunda Kullanıcı Eğitimi Vermesi Sizce Yararlı Oluyor mu?

Ankete katılan kullanıcıların %94'ü kütüphane kullanımına yönelik kullanıcı eğitiminin verilmesinden yana olduklarını beyan etmişlerdir. 2000 yılından itibaren belirlenen takvim çerçevesinde her yıl düzenli olarak öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik kütüphane kullanımı ve bilgi erişimi konusunda eğitim verilmektedir.

Yıllar	0–1 Saat arası	1–2 Saat arası	2 Saat üstü
1999	%31	%50	%19
2000	%31	%50	%19
2001	%32	%51	%17
2002	%31	%51	%18
2003	%34	%46	%20

Tablo 7: Merkez Kütüphaneye Geldiğinizde Ortalama Ne Kadar Süre Kalıyorsunuz?

Merkez Kütüphaneye gelen okuyucuların kütüphanede geçirdikleri süreyi öğrenmek ve ona göre çalışma programını belirlemek amacıyla sorulan soruya alınan yanıtta kullanıcıların ortalama %81,4'ünün 0–2 saat kütüphanede kaldıkları %18,6'sı ise; 2 saatin üstünde kütüphanede buldukları görülmektedir.

Yıllar	8:30-17:30	8:30-19:00	8:30-20:00	8:30-22:00
1999	%8	%29	%36	%27
2000	%8	%29	%36	%27
2001	%6	%17	%39	%38
2002	%4	%16	%41	%37
2003	%5	%20	%46	%29

Tablo 8: Merkez Kütüphanenin Hangi Saatlerde Açık Olmasını İstersiniz?

Merkez Kütüphanenin hangi saatler arasında kullanıldığını öğrenmek ve anket sonucuna göre de Merkez Kütüphane çalışma saatlerini ayarlamak amacıyla yöneltilen soruya alınan cevaplar değerlendirildiğinde, okuyucuların %46'sının 08:30-20:00 saatleri arasında kütüphanenin açık olmasını istedikleri görülmektedir. 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde bu çalışma saatleri uygulamaya konulacaktır.

Yıllar	Çok iyi	İyi	Orta	Yetersiz
1999	%5	%42	%36	%17
2000	%5	%42	%36	%17
2001	%5	%34	%42	%19
2002	%3	%34	%42	%21
2003	%6	%37	%40	%17

Tablo 9: Merkez Kütüphanenin Verdiği Hizmetleri Nasıl Buluyorsunuz?

1999 yılından itibaren yapılan anketlerin temel hedefi, Merkez Kütüphanede sunulan hizmetlerin kalitesini ve memnuniyet derecesini en üst düzeye çıkartmaktır. Bu amaçla Merkez Kütüphane hizmetlerinin nasıl bulunduğuna ilişkin soruya, yıllar itibariyle verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, genel olarak sunulan hizmetlerin

oranlarının yıllara göre dağılımında pek değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır. Aslında 1999 yılında Merkez Kütüphanede sunulan hizmetin niteliği ve niceliği ile 2003 yılında sunulan hizmetin niteliği ve niceliği arasında çok farklılıklar var. Bu farklılıkların ankette çok az yer bulması şaşırtıcıdır.

Kullanıcılara sunulan hizmetin kalitesi nicelik ve nitelik olarak artırıldığında, bir sonraki yıl daha fazla hizmet görmek istiyorlar. Ayrıca fizikî mekânının yetersizliğinin, yeni hizmetleri sunmadaki başarıyı engellediği de düşünülebilir. Yeni hizmet binasına geçildiğinde bu oranın %80'lere çıkacağı umut edilmektedir.

Yıllar	Evet	Hayır
1999	%22	%78
2000	%22	%78
2001	%24	%76
2002	%22	%79

Tablo 10: Kütüphanecilik Kolunda Görev Almak İstermisiniz?

Üniversite öğrencilerine kütüphaneyi, kitap okumayı, araştırmayı ve dolayısıyla öğrenciler ile kütüphaneciliği sevdirmek ve öğrenciler ile kütüphane arasında bir köprü oluşturmak amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Kütüphanecilik Kolunda öğrencilerin görev almak isteyip istemediğini öğrenmek için sorulan soruya alınan yanıtlar ne yazık ki, fazla olumlu değildir. Sonuçta Kütüphanecilik Kolu 2003 yılında kapatılmıştır.

Yıllar	Genelde buluyorum	Buluyorum	Çok azını buluyorum	Hiç bulamıyorum
1999	%40	%19	%35	%6
2000	%40	%19	%35	%6
2001	%35	%16	%43	%6
2002	%33	%18	%43	%6
2003	%29	%23	%42	%6

Tablo 11: Merkez Kütüphanede Aradığınız Kaynakları Bulabiliyor musunuz?

Özellikle 1998 yılından itibaren Merkez Kütüphanenin koleksiyonunun nitelikli eserlerle zenginleşmesi adına yapılan çalışmaları değerlendirmek ve kullanıcının hangi oranda aradığı kitabı koleksiyon içinde bulabildiğini öğrenmek amacıyla sorulan soruya

alınan yanıtlar yıllar itibariyle Tablo 11’de görülmektedir. Bu tablodan da anlaşıldı gibi “hiç bulamıyorum” diyen okuyucuların oranı bütün yıllarda %6 dır. “Buluyorum” yanıtı %5 oranı ile son yılda bir artış gerçekleşmiştir. “Genelde buluyorum” verenlerin yanıtının oranı 1999 yılında %40 iken 2003 yılında %29 olmuştur.

Yıllar	Aradığım kaynaklar kütüphanede yok	Kütüphaneyi kullanmayı bilmiyorum	Görevliler yardımcı olmuyor	Kaynak başka okuyuculara verilmiş
1999	%60	%9	%10	%19
2000	%60	%9	%10	%19
2001	%64	%7	%8	%21
2002	%67	%6	%10	%17
2003	%64	%5	%9	%22

Tablo 12: Aradığınız Kaynakları Bulamamanızın Sebeplerini Belirtmişsiniz?

Merkez Kütüphane kullanıcılarının kütüphane de aradığı kaynağı bulamama nedenlerini araştırmak amacıyla “aradığınız kaynakları bulamamanızın sebeplerini belirtir misiniz” sorusu yöneltilmiştir. Yapılan değerlendirmede aradığı “kaynağın kütüphane koleksiyonunda mevcut olmadığını” neden olarak gösterenlerin oranı ortalama %63; kütüphaneyi kullanmayı bilmediğinden dolayı aradığı kaynağı bulamadığını belirtenlerin oranı ortalama %7,2; “görevlilerin yeterince yardımcı olmadığından” dolayı aradığı kaynağı bulamadığını belirtenlerin oranı ortalama %9,4; “aradığı kaynağın başka bir okuyucuda olduğundan dolayı” bulamama oranı da ortalama %19,6 olarak ortaya çıkmıştır. Böylelikle kütüphane kullanıcılarının %63’ünün koleksiyonda aradığı kaynağı bulamadıkları tespit edilmiştir.

Yıllar	Evet	Hayır
1999	%46	%54
2000	%46	%54
2001	%44	%56
2002	%47	%53
2003	%42	%58

Tablo 13: Merkez Kütüphanede Verilen Bilgisayar/Internet Kullanımı Hizmetini Yeterli Buluyormusunuz?

Bu anket sonucunda” Merkez Kütüphanede Verilen Bilgisayar/Internet Kullanımı Hizmetini Yeterli Buluyor musunuz?” sorusunun cevapları kütüphanede verilen bilgisayar/internet kullanımı hizmetlerini %45 oranında yeterli, %55 oranında da yetersiz buldukları anlaşılmaktadır.

Yıllar	Evet	Hayır
1999	%65	%35
2000	%65	%35
2001	%72	%28
2002	%68	%32
2003	%74	%26

Tablo 14: Merkez Kütüphanede Verilen Süreli Yayın Hizmetini Yeterli Buluyormusunuz?

Merkez Kütüphanede verilen süreli yayın hizmetlerinin ne oranda yeterli bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla yöneltilen soruya alınan cevaplar incelendiğinde kullanıcıların ortalama %68,8’i verilen hizmeti yeterli bulurken, %31,2’sinin yetersiz bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yıllar	1-2	3-4	5	Hiç okumuyorum
2001	%63	%19	%6	%12
2002	%65	%18	%4	%13

Tablo 15a: Ayda Ortalama Kaç Kitap Okuyorsunuz?

Yıllar	1-2	3-4	5	...Adet	Hiç okumuyorum
2003	%15	%25	%32	%26	%2

Tablo 15b:Yılda ortalama kaç kitap okuyorsunuz?

Ankete katılan öğrencilerin bir ayda ve bir yılda ne oranda kitap okuduklarını tespit edebilmek üzere yöneltilen sorunun cevapları incelendiğinde, 2001 ve 2002’de ankete katılanların ortalama %64’ü ayda 1–2 kitap okumuşken, 2003’de %15’i ancak yılda 1–2 kitap okumaktadır. Aynı zaman süresince, ayda 3–4 kitap okuyanların oranını %18 iken, yılda 3–4 kitap okuyanların oranı %25 olmaktadır. Bir ay içinde “hiç okumuyorum” diyenlerin oranı %12,5 iken, 2003’de “hiç okumuyorum” diyen hala %2’lik bir grup vardır.

Yıllar	Kitap ve dergi alınması	Personel	Kütüphane alanının genişlemesi	Bilgisayar sayısının artması	Çalışma saatlerinin uzatılması	Kütüphane ve kütüphane hizmetlerinin tanıtılması	Güncel gazetelerin alınması
1999	%55	--	--	%26	--	%19	--
2000	%55	--	--	%26	--	%19	--
2001	%57	%9	--	%25	%9	--	--
2002	%59	%3	%2	%31	%5	--	--
2003	%57	%3	%1	%31	%3	%2	%3

Tablo 16: Merkez Kütüphanenin Hali Hazırda Vermekte Olduğu Hizmetlerine Ek Olarak İstedığınız Hizmetleri Öncelik Sırasına Göre Belirtmişsiniz?

Ankette okuyucuların kütüphanede görmek istedikleri hizmetleri öncelik sırasına göre belirtmeleri de istenmiştir. Bu amaçla yöneltilen soruya verilen cevapların yedi konu başlığında yoğunlaştığı görülmektedir. Okuyucuların ortalama %56.6'sının kütüphanenin kitap ve dergi koleksiyonu yetersiz bulup önceliğin koleksiyonun zenginleştirilmesine verildiği, %27.8'inin ise kütüphanede bilgisayar sayısının yetersiz olduğunu ve artırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.. Burada dikkat çekici bir nokta, 1999 ve 2000 yıllarında %19'luk oranla üçüncü sırada yer alan kütüphane ve kütüphane hizmetlerinin tanıtılması 2001, 2002, 2003 yılları ortalamasında %0,6'ya düşmüştür.

2003 yılında ankete eklenen "Merkez Kütüphane Web Sitesini kullanıyor musunuz" sorusu ile okuyucularımızın web sitesinin kullanım oranının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Alınan sonuçlardan, web sitenin %20 oranında kullanıldığı görülmüştür. Haziran 2003 ayında bu durum tespit edildikten sonra Merkez Kütüphane girişine web sitesinin adresi yazılmış ve her okuyucuya girişte hazırlanan küçük ilanlarla bu adres duyurulmuştur. Bu konudaki çalışmaların neticesi ise; 2004 yılında yapılacak anket çalışmaları sonucunda görülecektir.

Web sitesi ile ilgili bir soru da, kullanıcılarca içeriğini ve tasarımını nasıl bulunduğunu belirlemek amacıyla yöneltilmiştir. Cevaplardan kütüphane sitesinin %5 oranında çok iyi, %30 oranında iyi, %39 oranında da orta düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır.

Toplam kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde yürütülen çalışmaların kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi amacıyla, 5 yıldır gerçekleştirilen bu anket çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yaparken Merkez Kütüphanenin bazı istatistiksel bilgilerinin de göz önüne almak gerekmektedir.

1997 yılına kadar Merkez Kütüphaneye ayrılan bütçenin kullanılmadığı ve paranın geriye gönderildiğini, yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır. 1995–2003 yılları arası kütüphane bütçesinin durumu grafikte görülmektedir.

Yıllara Göre Bütçe Durumu

1995 yılında 1.500.000.000.-TL, 1996 yılında 3.000.000.000.-TL olan Merkez Kütüphane bütçesi, ne yazık ki, kullanılmamıştır. 1997 yılından itibaren bütçe imkanları çerçevesinde dergi ve kitap alımlarına başlanılmıştır. En iyi bütçe 200.000.000.000.-TL ile 2002 yılında sağlanmıştır. Üniversite vakfından da katkı sağlanmaya

çalışılmış ama hiçbir zaman yeterli olamamıştır. Ancak Merkez Kütüphanenin otomasyonu için gerekli tüm kaynak Trakya Üniversitesi Vakfı bütçesinden sağlanmıştır. Küçük bir bütçeyle öğrencilerin ve öğretim üyelerinin isteklerini karşılamaya çalışılmış ve yıllar itibariyle Tablo 17’de görüleceği gibi kitap ve süreli yayın alımı gerçekleştirilmiştir.

Yıllar	Kitap	Dergi	Toplam
1997	256	26	282
1998	261	46	307
1999	929	103	1032
2000	346	116	462
2001	8	106	114
2002	1575	110	1685
2003	23	109	132
Toplam	3398	616	4014

Tablo 17: Yıllar İtibariyle Satın Alınan/Abone Olunan Yayın Sayısı

Merkez Kütüphane kullanıcılarının istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen yayın alımları neticesinde, kütüphane kullanıcı sayısında gözlenen oranda artış sağlanmıştır. Aşağıdaki grafikte bu artış süreci görülmektedir.

Yıllar İtibariyle Okuyucu İstatistiği

1998–1999 eğitim-öğretim döneminden itibaren her yıl düzenli bir şekilde yapılan anketler, üniversite yönetimine iletilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, gelişmenin anahtarı olduğunu kanıtlayan Toplam Kalite Yönetimi felsefesi doğrultusunda değerlendirilerek gerekli değişimler mümkün olduğunca hızlı ve yaygın bir biçimde uygulamaya geçirilmiştir. Tüm bunların neticesinde hazırlanan anket formlarıyla kullanıcıların istekleri ve hizmetin eksikleri görülmüştür. Kullanıcıların istekleri ve kütüphanenin eksikleri yapılan çalışmalarla hızla giderilmiştir. Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphanede okuyuculara sunulan hizmetin kalitesini artırmayı yaşam biçimi ve ortak kurum kültürü haline getirmeyi ilke edinmiştir. Çağdaş-bilgili-araştırmacı bir üniversite gençliği yaratma adına hizmetlerin kalitesini en üst düzeye çıkartmak tek hedefimizdir. Bu bizim vizyonumuzdur.

Cumhuriyetimizin 80. kuruluş yıldönümünde düzenlenen bu toplantıda biz kütüphaneciler, Cumhuriyet Gençliği yetiştirmedeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü kutlu olsun.